

QISHLOQ MADANIY MEROSI VA AYLANMA IQTISODIYOT ASOSIDA BARQAROR HUDUDIY RIVOJLANISH

Fozilova Zarifa Qodir qizi¹, Luqmonov Dilshod Qilichevich²

^{1,2}SamDAQU katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274333>

Annotatsiya. Mazkur maqolada barqaror rivojlanish, ekoturizm va madaniy turizm uyg'unligi qishloq madaniy merosi hududlarida barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotda qishloq madaniy merosini muhofaza qilish, moslashuvchan qayta foydalanish, aylanma iqtisodiyot tamoyillaridan foydalanish hamda turizmni ekologik va ijtimoiy jihatdan muvozanatli rivojlantirish masalalari o'rganilgan. Samarqand viloyatining Urgut tumani misolida ziyorat turizmi, mahalliy hunarmandchilik, GIS texnologiyalari, raqamli hujjatlashtirish va turistik marshrutlarni shakllantirishning nazariy hamda amaliy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, ekoturizm, madaniy turizm, qishloq madaniy merosi, aylanma iqtisodiyot, adaptiv qayta foydalanish, GIS, ziyorat turizmi, Samarqand, Urgut.

Аннотация. В данной статье анализируется сочетание устойчивого развития, экотуризма и культурного туризма как важный фактор территориального развития сельских территорий, являющихся объектами культурного наследия. В исследовании рассматриваются вопросы защиты сельского культурного наследия, адаптивного повторного использования, применения принципов циркулярной экономики и экологически и социально сбалансированного развития туризма. Теоретические и практические основы паломнического туризма, местных ремесле, GIS - технологий, цифровой документации и формирования туристических маршрутов освещаются на примере Urgutского района Самаркандской области.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экотуризм, культурный туризм, сельское культурное наследие, циркулярная экономика, адаптивное повторное использование, GIS, паломнический туризм, Самарканд, Urgut.

Abstract. This article analyzes the combination of sustainable development, ecotourism and cultural tourism as an important factor of territorial development in rural cultural heritage areas. The study examines the issues of protecting rural cultural heritage, adaptive reuse, using the principles of the circular economy, and ecologically and socially balanced development of tourism. The theoretical and practical foundations of pilgrimage tourism, local crafts, GIS technologies, digital documentation and the formation of tourist routes are highlighted on the example of the Urgut district of Samarkand region.

Keywords: sustainable development, ecotourism, cultural tourism, rural cultural heritage, circular economy, adaptive reuse, GIS, pilgrimage tourism, Samarkand, Urgut.

Kirish. Barqaror rivojlanish zamonaviy jamiyatning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarini hal qilishga qaratilgan konsepsiya sifatida global miqyosda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining kuchayishi, tabiiy resurslarning kamayishi, tarixiy muhitning degradatsiyasi va ekologik xavflarning ortishi turizm sohasini ham yangi yondashuvlar asosida rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirdi. Ayniqsa, qishloq hududlari va madaniy meros ob'ektlari turizmning barqaror shakllarini rivojlantirish uchun katta

salohiyatga ega bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi yetarli darajada hujjatlashtirilmagan, iqtisodiy jihatdan faol emas yoki zamonaviy infratuzilmadan uzilib qolgan.

O'zbekistonda barqaror rivojlanish, ekoturizm va madaniy turizmni rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda, xususan 2024-2025-yillarda bir qator muhim Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston respublikasi prezidentining 15.05.2025-yilda PF-87-son "2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini kengaytirish to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon madaniy-tarixiy meros ob'ektlariga tashriflarni ko'paytirish va infratuzilmani yaxshilashni maqsad qilgan. Bu hujjatlarning asosiy maqsadi turizmni "yashil iqtisodiyot" tamoyillari asosida rivojlantirish, madaniy merosni asrash va ekologik muhitni saqlab qolishdir [2].

Barqaror turizm doirasida ekoturizm va madaniy turizmning uyg'unlashuvi yangi hududiy rivojlanish modelini shakllantiradi. Ekoturizm tabiiy landshaftlar, ekologik muhit va biologik xilma-xillikni saqlashga yo'naltirilgan bo'lsa, madaniy turizm tarixiy obidalar, mahalliy urf-odatlar, an'analar va moddiy hamda nomoddiy meros elementlarini iqtisodiy aylanishga kiritadi. Bu ikki yo'nalishning birlashuvi qishloq hududlarida barqaror rivojlanishning muhim vositasiga aylanadi.

Asosiy qism. Qishloq madaniy merosi hududlari ko'pincha o'zining an'anaviy arxitekturasi, tarixiy ziyoratgohlari, hunarmandchiligi, tabiiy manzaralari va ijtimoiy muhitining yaxlitligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, bunday hududlarda turizmni rivojlantirish faqat iqtisodiy foyda olish vositasi emas, balki merosni saqlash, yosh avlodga yetkazish va hududiy identitetni mustahkamlashga xizmat qiluvchi strategik jarayon hisoblanadi.

Barqaror rivojlanish tushunchasi iqtisodiy taraqqiyot, ekologik muvozanat va ijtimoiy adolatning uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan. 2002-yilda bo'lib o'tgan Johannesburg sammitida barqaror rivojlanishning asosiy komponentlari sifatida iqtisodiyot, ekologiya, siyosat va madaniyat belgilangan [3]. Ushbu yondashuvga ko'ra, har qanday rivojlanish jarayoni tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va jamiyatning uzoq muddatli ehtiyojlarini hisobga olishi lozim.

Turizm sektori iqtisodiy jihatdan yuqori daromad manbai bo'lishiga qaramay, nazoratsiz rivojlanish ekologik va madaniy degradatsiyaga olib kelishi mumkin. Shu sababli barqaror turizm modeli resurslardan foydalanishni boshqarish, tashrif buyuruvchilar oqimini nazorat qilish va mahalliy hamjamiyat manfaatlarini himoya qilishni talab qiladi.

Barqaror turizm quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- tabiiy va madaniy resurslarni muhofaza qilish;
- mahalliy aholining iqtisodiy manfaatlarini ta'minlash;
- ekologik asoratlarni kamaytirish;
- mahalliy identitet va madaniy xususiyatlarni saqlash;
- uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini shakllantirish.

Barqaror rivojlanish modeli turizmni hududiy rivojlanishning vositasi sifatida ko'rib chiqadi. Ayniqsa, tarixiy va qishloq hududlarida turizm iqtisodiy faollikni oshiradi, xizmat ko'rsatish sektorini rivojlantiradi va yangi ish o'rinlari yaratadi.

Ekoturizm va madaniy turizmning o'zaro bog'liqligi

Ekoturizm tabiiy resurslarni asrashga qaratilgan turizm shakli bo'lib, sayyohlarni ekologik qadriyatlar bilan tanishtiradi. U tabiatga minimal ta'sir ko'rsatish, biologik xilma-xillikni himoya qilish va mahalliy aholi manfaatlarini qo'llab-quvvatlash tamoyiliga asoslanadi.

Madaniy turizm esa tarixiy obidalar, an’analar, diniy markazlar, folklor, hunarmandchilik va mahalliy turmush tarzini o’rganishga asoslangan turizm yo’nalishidir. Ushbu turizm turi sayyohlarga hududning tarixiy identiteti va madaniy qadriyatlari bilan tanishish imkonini beradi.

Ekoturizm va madaniy turizmning integratsiyasi quyidagi afzalliklarni beradi:

1. Qishloq hududlarining iqtisodiy faolligini oshiradi.
2. Tarixiy va tabiiy resurslarni muhofaza qilishni rag’batlantiradi.
3. Mahalliy hunarmandchilik va an’anaviy ishlab chiqarish shakllarini rivojlantiradi.
4. Turizm mavsumiyligining salbiy ta’sirini kamaytiradi.
5. Hududiy identitet va madaniy merosni saqlashga xizmat qiladi.

Madaniy va ekologik resurslar birgalikda boshqarilganda, turizm faqat iste’molchi faoliyat emas, balki hududiy rivojlanishning ko’p funksiyali tizimiga aylanadi.

Qishloq madaniy merosi va aylanma iqtisodiyot

Qishloq madaniy merosi inson tomonidan yaratilgan moddiy va nomoddiy qadriyatlarning tarixiy davomiyligini aks ettiradi. Qishloq me’morchiligi, ziyoratgohlar, hunarmandchilik ustaxonalari, tarixiy yo’llar va qishloq xo’jaligiga asoslangan turmush tarzi qishloq merosining asosiy komponentlarini tashkil etadi.

Aylanma iqtisodiyot modeli resurslardan samarali foydalanish va ularning umrini uzaytirishga qaratilgan. Ushbu model chiziqli iqtisodiyotdagi “olish–ishlatish–chiqarib tashlash” tamoyilini “qayta foydalanish–moslashtirish–saqlash” tizimi bilan almashtiradi.

Madaniy meros ob’ektlari aylanma iqtisodiyot doirasida foydalanish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- tarixiy binolardan adaptiv qayta foydalanish;
- an’anaviy materiallardan foydalanish;
- qurilish chiqindilarini kamaytirish;
- mahalliy ustalar mehnatini qo’llab-quvvatlash;
- energiya sarfini qisqartirish;
- uglerod chiqindilarini kamaytirish.

Aylanma iqtisodiyot tamoyillarini madaniy merosga qo’llash natijasida tarixiy inshootlar yangi funksiyalar bilan boyitiladi va ularning iqtisodiy qiymati ortadi. Shu bilan birga, ular mahalliy turizm tizimiga integratsiya qilinadi.

Samarqand viloyati Urgut tumani misolida **barqaror turizm modeli**.

Samarqand viloyatining Urgut tumani qishloq madaniy merosi, ziyoratgohlar, tabiiy landshaftlar va mahalliy hunarmandchilikning boyligi bilan ajralib turadi. Hudud Samarqand shahridan taxminan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan bo’lib, tarixiy yo’nalishlar va diniy turizm uchun muhim salohiyatga ega.

Urgut tumanida joylashgan ziyoratgohlar, tarixiy qabristonlar va maqbaralar turistik marshrutlarni shakllantirish uchun asosiy nuqtalar hisoblanadi. Hududda mavjud qishloq landshafti va an’anaviy turmush tarzi sayyohlar uchun autentik tajriba yaratadi.

Barqaror turizm modeli quyidagi komponentlarni o’z ichiga oladi:

- GIS asosida madaniy meros ob’ektlarini xaritalash;
- dron fotogrammetriyasi orqali raqamli hujjatlashtirish;
- mobil ilovalar orqali marshrut yaratish;
- mahalliy aholini turizm xizmatlariga jalb qilish;
- hunarmandchilik va ekologik mahsulotlarni rivojlantirish;
- ziyosat turizmi bilan ekologik turizmni integratsiyalash.

Hududda tashkil etiladigan turistik yo'nalishlar sayyohlarga tarixiy ob'ektlar, qishloq turmushi, hunarmandchilik ustaxonalari va mahalliy gastronomiyani birgalikda taqdim etishi mumkin.

Barqaror turizmni boshqarishda GIS, dron texnologiyalari va raqamli platformalar muhim vosita hisoblanadi. GIS tizimlari madaniy meros ob'ektlarini xaritalash, turistlar oqimini boshqarish va transport yo'nalishlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- meros ob'ektlarining geolokatsiyasini aniqlash;
- turistik marshrutlarni dinamik shakllantirish;
- tashrif buyuruvchilar zichligini monitoring qilish;
- tarixiy ob'ektlarni raqamli arxivlash;
- mobil ilovalar orqali ko'p tilli ma'lumot taqdim etish.

Dron fotogrammetriyasi tarixiy ob'ektlarni uch o'lehamli model shaklida hujjatlashtirishga yordam beradi. Bu esa restavratsiya jarayonlarida aniq ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini beradi.

Barqaror rivojlanish, ekoturizm va madaniy turizm uyg'unligi qishloq hududlarida yangi iqtisodiy modelni shakllantiradi. Ushbu model qishloq hududlarini faqat agrar makon sifatida emas, balki madaniy va ekologik resurslarga ega bo'lgan murakkab hududiy tizim sifatida ko'rib chiqadi.

Qishloq madaniy merosi asosida turizmni rivojlantirish quyidagi natijalarga olib keladi:

- mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish;
- yoshlarni hududda band qilish;
- migratsiya oqimini kamaytirish;
- tarixiy muhitni saqlash;
- ekologik muvozanatni qo'llab-quvvatlash.

Shuningdek, madaniy merosning turizm bilan integratsiyasi hududning xalqaro tan olinishi va investitsion jozibadorligini oshiradi.

Xulosa. Barqaror rivojlanish, ekoturizm va madaniy turizm uyg'unligi qishloq hududlarida iqtisodiy, ekologik va madaniy muvozanatni ta'minlashning samarali modelidir. Qishloq madaniy merosi nafaqat tarixiy qadriyat sifatida, balki hududiy rivojlanishning muhim resursi sifatida qaralishi lozim. Aylanma iqtisodiyot tamoyillari asosida tarixiy ob'ektlarni moslashuvchan qayta foydalanish, raqamli texnologiyalar yordamida hujjatlashtirish va mahalliy aholini turizm tizimiga jalb etish orqali barqaror turizmni shakllantirish mumkin. Samarqand viloyatining Urgut tumani misolida olib borilgan yondashuv qishloq hududlarining turistik salohiyatini oshirish, madaniy merosni muhofaza qilish va hududiy iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiluvchi kompleks model sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining 15.05.2025-yildagi 2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini kengaytirish to'g'risida PF-87-son Farmoni
2. Lex.uz
3. Конференции /Окружающая среда и устойчивое развитие// [Электронной ресурс] <https://www.un.org/ru/conferences/environment/johannesburg2002>
4. Foster, G. (2020). Circular Economy Strategies for Adaptive Reuse of Cultural Heritage Buildings.

5. Bocken, N., de Pauw, I., Bakker, C., van der Grinten, B. (2016). Product Design and Business Model Strategies for a Circular Economy.
6. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(2), 64-68.
7. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasidagi o'rni. *Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand*, (4).
8. Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2024). ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСА ЧАСТИ ВОД СИБИРСКИХ РЕК В ОБРАЛО КАСПИЙСКУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ. *Interpretation and researches*.